

(10) **DE 20 2021 105 950 U1** 2022.02.17

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: **20 2021 105 950.8**

(51) Int Cl.: **G06Q 50/20** (2012.01)

(22) Anmeldetag: **29.10.2021**

(47) Eintragungstag: **12.01.2022**

(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **17.02.2022**

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

Darekar, Sheetal, Dr., Pune, Maharashtra, IN;
Gawande, Amol, Dr., Pune, Maharashtra, IN;
Jha, Geetika, Wakad Pune, Maharashtra, IN;
Kumar, Atul, Dr., Pune, Maharashtra, IN;
Patil, Pooja, Punawale, Maharashtra, IN

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:

Hohendorf Kierdorf Patentanwälte PartGmbB,
50672 Köln, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagement-System**

(57) Hauptanspruch: Ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem, das System umfasst:

eine Fragenverwaltungseinheit zum Abfragen, Hinzufügen, Löschen und Anpassen der Fragen im Test;

eine Papiererzeugungseinheit zum Erhalten des Testpapiers gemäß den Erfordernissen, wobei das System die Anfragen aus dem Anfragendatensatz auf Grundlage des Fragetyps, Problemen und des Teils zum Erstellen eines Testpapiers entfernt; und

eine Online-Prüfungseinheit für die Auswahl des Papiers und die Verwendung des vom Lehrer zugewiesenen Papiers und das Einloggen in das System, um individuelle Tests zu machen oder das Lernniveau zu verstehen, wobei das Online-Prüfungssystem unter Verwendung der Java-Web-Innovation erstellt wird.

Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Ein Assessment ist eine Art von Bewertung zur Messung von Informationen, Fähigkeiten, Fitness und vielen anderen Dingen in der Gruppe der Prüflinge, wobei ein Assessment auf Papier oder einem PC durchgeführt werden kann. Früher wurden die Fragebögen zur Hälfte ausgedruckt und einige Tage oder Monate vor der Prüfung an mehrere Zonen verteilt, wobei die Zonen auch abgelegene Regionen umfassen. In diesem Rahmen werden in der Regel feste Umschläge verwendet, die die Fragebögen enthalten, die von der zentralen Druckmaschine zu den zonalen Arbeitsplätzen (ZOs) und von den zonalen Arbeitsplätzen zu den Prüfungsorten befördert werden.

[0003] Dieser früher verwendete Rahmen hat viele Probleme, die das Verschütten von Fragebögen bei verschiedenen Gelegenheiten während des Transports der Umschläge vom Druckbereich zu den Prüfungsplätzen begünstigen könnten. In dieser langen Zeitspanne zwischen dem Druck der Fragen und dem Beginn des Tests können die Umschläge gewechselt werden, und es kann zu anderen menschlichen Eingriffen kommen. Aus diesen Gründen werden Prüfungen heutzutage verzögert oder ganz abgebrochen. Die Notwendigkeit besteht darin, ein sicheres Testmanagementsystem zu schaffen. Daher besteht ein Bedarf an einem intelligenten MCQ-Prüfungsmanagementsystem (MCQ - Multiple Choice Question).

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem. Die vorliegende Offenbarung schlägt ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem vor, das eine wichtige Bewertung für die Trennung von Unterricht und Prüfung darstellt, wobei ein Online-Prüfungssystem unter Verwendung einer webbasierten Java-Anwendung entwickelt wird. Der entworfene Rahmen stellt Fragen, Papieralter und Tests im Web bereit. Der vorgeschlagene Rahmen ist eine Mischung aus benutzerseitiger Programmierung und arbeitnehmerseitigem einzigartigem Programmierprozess, wobei die Verifizierung eines Kunden durch eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) gewährleistet wird, die durch die Bereitstellung eines fortgeschrittenen Zertifikats mit kryptografischem Token erreicht wird, das mit einer üblichen geheimen Phrase und einem Einmal-Passwort (OTP) koordiniert wird, das von einem

vorbestimmten drahtlosen Gerät gesendet wird. Die Notwendigkeit, die Sicherheit zu erhöhen, wird durch die Verschlüsselung der Fragebögen erfüllt, die nur geöffnet werden können, wenn der kryptografische Token angeschlossen ist. Die Fragebögen werden zusätzlich durch fortschrittliche Zertifikate vor jeder Art von Veränderung geschützt. Die Fragebögen werden in der Presse vor dem Versand an die Prüfungsgemeinschaften bedruckt, wobei ein Kapazitätsbildschirm-Kontrollterminal bereitgestellt wird und ein koordinierter Rahmen für das weiße Hochladen im Kapazitätsbildschirm-Kontrollterminal eingerichtet wird, wobei der elektronische koordinierte Rahmen für das weiße Hochladen ein Schreibmodul, ein Instrumentenmodul, ein Datensatzmodul und ein Synchronisationsgerät umfasst, das ein vielseitiges Korrespondenzterminal ist. Die papierlose Ausbildung und die Tests werden mit dem elektronischen weißen Hochladen enthaltene Rahmen erzielt. Der vorgeschlagene Rahmen ist leicht anpassbar und einfach zu bedienen und erfüllt zudem die Anforderungen einer kontinuierlichen Unterweisung auf mehreren Veranstaltungen.

[0005] Die vorliegende Offenbarung zielt darauf ab, ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem bereitzustellen. Das System umfasst: eine Fragenverwaltungseinheit zum Abfragen, Hinzufügen, Löschen und Anpassen der Fragen im Test; eine Papiererzeugungseinheit zum Erhalten des Testpapiers entsprechend den Erfordernissen, wobei das System die Anfragen aus dem Abfragedatensatz auf der Grundlage des Fragetyps, der Schwierigkeiten und des Teils zum Erstellen eines Testpapiers entfernt; und eine Online-Testeinheit zum Auswählen des Papiers und Verwenden des Papiers, das vom Ausbilder zugewiesen wurde, und zum Einloggen in das System, um individuelle Tests zu machen oder das Lernniveau zu verstehen, wobei das Online-Prüfungssystem unter Verwendung von Java-Web-Innovation erstellt wird.

[0006] Ein Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es, ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem bereitzustellen.

[0007] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es, die Unterweisung und Prüfung mit Hilfe des vorgeschlagenen Rahmens zu trennen.

[0008] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es, die Verifizierung des Kunden durch Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu gewährleisten und die Sicherheit der Fragebögen zu erhöhen, indem sie verschlüsselt und geöffnet werden, wenn der kryptografische Token angeschlossen ist.

[0009] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es, einen Kapazitätsbildschirm Steuerterminal und ein elektronisches weißes Hochladen koordiniert

nierter Rahmen, der in der Kapazitätsbildschirm Steuerterminal eingerichtet ist, zu organisieren.

[0010] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Offenbarung ist es, papierlosen Unterricht und Prüfungen zu erreichen, indem man den elektronischen Rahmen zum weißen Hochladen verwendet.

[0011] Zur weiteren Verdeutlichung der Vorteile und Merkmale der vorliegenden Offenbarung wird eine genauere Beschreibung der Erfindung durch Bezugnahme auf bestimmte Ausführungsformen gegeben, die in den beigefügten Zeichnungen dargestellt sind. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zeichnungen nur typische Ausführungsformen der Erfindung darstellen und daher nicht als Einschränkung des Umfangs der Erfindung zu betrachten sind. Die Erfindung wird mit zusätzlicher Spezifität und Detail mit den beigefügten Zeichnungen beschrieben und erläutert werden.

Figurenliste

[0012] Diese und andere Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Offenbarung werden besser verstanden, wenn die folgende detaillierte Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren gelesen wird, in denen gleiche Zeichen gleiche Teile in den Zeichnungen darstellen, wobei:

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines intelligenten MCQ-Prüfungsmanagementsystems gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.

[0013] Der Fachmann wird verstehen, dass die Elemente in den Zeichnungen der Einfachheit halber dargestellt sind und nicht unbedingt maßstabsgetreu gezeichnet wurden. Die Flussdiagramme veranschaulichen beispielsweise das Verfahren anhand der wichtigsten Schritte, um das Verständnis der Aspekte der vorliegenden Offenbarung zu verbessern. Darüber hinaus kann es sein, dass eine oder mehrere Komponenten der Vorrichtung in den Zeichnungen durch herkömmliche Symbole dargestellt sind, und dass die Zeichnungen nur die spezifischen Details zeigen, die für das Verständnis der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung relevant sind, um die Zeichnungen nicht mit Details zu überfrachten, die für Fachleute, die mit der vorliegenden Beschreibung vertraut sind, leicht erkennbar sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG:

[0014] Um das Verständnis der Erfindung zu fördern, wird nun auf die in den Figuren dargestellte Ausführungsform Bezug genommen und diese mit bestimmten Worten beschrieben. Es versteht sich jedoch von selbst, dass damit keine Einschränkung des Umfangs der Erfindung beabsichtigt ist, wobei solche Änderungen und weitere Modifikationen des

dargestellten Systems und solche weiteren Anwendungen der darin dargestellten Grundsätze der Erfindung in Betracht gezogen werden, wie sie einem Fachmann auf dem Gebiet der Erfindung normalerweise einfallen würden.

[0015] Der Fachmann wird verstehen, dass die vorstehende allgemeine Beschreibung und die folgende detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläuternd für die Erfindung sind und diese nicht einschränken sollen.

[0016] Wenn in dieser Beschreibung von „einem Aspekt“, „einem anderen Aspekt“ oder ähnlichem die Rede ist, bedeutet dies, dass ein bestimmtes Merkmal, eine bestimmte Struktur oder eine bestimmte Eigenschaft, die im Zusammenhang mit der Ausführungsform beschrieben wird, in mindestens einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung enthalten ist. Daher können sich die Ausdrücke „in einer Ausführungsform“, „in einer anderen Ausführungsform“ und ähnliche Ausdrücke in dieser Beschreibung alle auf dieselbe Ausführungsform beziehen, müssen es aber nicht.

[0017] Die Ausdrücke „umfasst“, „enthaltend“ oder andere Variationen davon sollen eine nicht ausschließliche Einbeziehung abdecken, so dass ein Verfahren oder eine Methode, die eine Liste von Schritten umfasst, nicht nur diese Schritte umfasst, sondern auch andere Schritte enthalten kann, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind oder zu einem solchen Verfahren oder einer solchen Methode gehören. Ebenso schließen eine oder mehrere Vorrichtungen oder Teilsysteme oder Elemente oder Strukturen oder Komponenten, die mit „umfasst...a“ eingeleitet werden, nicht ohne weitere Einschränkungen die Existenz anderer Vorrichtungen oder anderer Teilsysteme oder anderer Elemente oder anderer Strukturen oder anderer Komponenten oder zusätzlicher Vorrichtungen oder zusätzlicher Teilsysteme oder zusätzlicher Elemente oder zusätzlicher Strukturen oder zusätzlicher Komponenten aus.

[0018] Sofern nicht anders definiert, haben alle hierin verwendeten technischen und wissenschaftlichen Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie von einem Fachmann auf dem Gebiet, zu dem diese Erfindung gehört, allgemein verstanden wird. Das System, die Methoden und die Beispiele, die hier angegeben werden, dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht als Einschränkung gedacht.

[0019] Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren im Detail beschrieben.

[0020] **Fig. 1** zeigt ein Blockdiagramm eines intelligenten MCQ-Prüfungsmanagementsystems gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenba-

zung. Das System 100 umfasst eine Fragenverwaltungseinheit 102 zum Abfragen, Hinzufügen, Löschen und Anpassen der Fragen im Test.

[0021] In einer Ausführungsform wird eine Papiererzeugungseinheit 104 verwendet, um das Testpapier entsprechend den Erfordernissen zu erhalten, wobei das System die Abfragen aus dem Abfragedatensatz auf der Grundlage des Fragetyps, des Problems und des Teils zur Erstellung eines Testpapiers entfernt.

[0022] In einer Ausführungsform wird eine Online-Prüfungseinheit 106 verwendet, um das Papier auszuwählen und das vom Lehrer zugewiesene Papier zu verwenden und sich in das System einzuloggen, um einzelne Tests zu absolvieren oder das Lernniveau zu erfassen, wobei das Online-Prüfungssystem unter Verwendung von Java Web Innovation erstellt wird.

[0023] In einer Ausführungsform wird eine Kundenverifizierung unter Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) bereitgestellt und durch ein fortgeschrittenes Zertifikat mit kryptografischem Token erreicht, das mit einer üblichen geheimen Phase und einem Einmal-Passwort koordiniert wird, wobei die Fragebögen gegen jede Art von Veränderung geschützt sind und die Sicherheit der Fragebögen erhöht wird, indem sie nur geöffnet werden, wenn der kryptografische Token angeschlossen ist.

[0024] In einer Ausführungsform wird ein Kapazitätsbildschirm-Kontrollterminal organisiert, in dem ein koordinierter elektronischer Rahmen eingerichtet ist, der ein Schreibmodul, ein Gerätemodul, ein Datensatzmodul und ein Synchronisationsgerät umfasst, wobei papierlose Ausbildung und Tests mit dem integrierten elektronischen Rahmen erreicht werden.

[0025] In einer Verkörperung ist Mitte des Rahmens eine elektronische enthaltene Programmierung, die für das Setzen weg und das Wiedergewinnen der Anfragen und anderer Informationen benutzt wird, worin die elektronische enthaltene Programmierung unterschiedlichen Grad der Ermächtigung für die Klienten erlaubt, die in diesem Fall Prüfung leitende Berechtigung (ECA) und die zonalen Arbeitsplätze (ZOs) sind.

[0026] In einer Ausführungsform enthält ein Testpapier verschiedene Arten von Abfragen, wobei es fünf Arten von Abfragen gibt, einschließlich Scheinabfragen, zahlreiche Entscheidungen, kurze Antwortfragen, enge Abfragen und Programmierfragen, die mit einer Punktzahl angezeigt werden, und Kunden können ein Papier entsprechend ihren Bedürfnissen einstellen, und wobei das Testpapier nur bis zu 100 Punkte einstellen kann.

[0027] In einer Ausführungsform wird eine Innovation, die mit der Kundenseite von JavaScript und der Arbeiterseite von JSP verbunden ist, für das Erkennen des Knopfes verwendet, der für das Einreichen verwendet wird, worin eine JavaScript-Arbeit auf der Kundenseite mit jedem Einreichenknopf einschränkt, worin die in Verbindung stehende Grenze auf einen spezifischen Wert vor dem Einreichen zum Arbeiter eingestellt wird und dann die JSP-Innovation an der Arbeiterseite für das Erkennen der Unterkunft wie pro den Grenzwert verwendet wird und dann das passende System bildet.

[0028] In einer Ausführungsform, werden die Umfragepapiere der Presse gedruckt, vor dem Versand zu den Testcentern, wobei die vorliegende Offenlegung zeigt, dass die Strategie der Exekutive abhängig ist von der Kapazität des Bildschirms und einem sicheren Rahmen.

[0029] Die Zeichnungen und die vorangehende Beschreibung geben Beispiele für Ausführungsformen. Der Fachmann wird verstehen, dass eines oder mehrere der beschriebenen Elemente durchaus zu einem einzigen Funktionselement kombiniert werden können. Alternativ dazu können bestimmte Elemente in mehrere Funktionselemente aufgeteilt werden. Elemente aus einer Ausführungsform können einer anderen Ausführungsform hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der hier beschriebenen Prozesse kann beispielsweise geändert werden und ist nicht auf die hier beschriebene Weise beschränkt. Darüber hinaus müssen die Aktionen eines Flussdiagramms nicht in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden; auch müssen nicht unbedingt alle Aktionen durchgeführt werden. Auch können die Handlungen, die nicht von anderen Handlungen abhängig sind, parallel zu den anderen Handlungen ausgeführt werden. Der Umfang der Ausführungsformen ist durch diese spezifischen Beispiele keineswegs begrenzt. Zahlreiche Variationen sind möglich, unabhängig davon, ob sie in der Beschreibung explizit aufgeführt sind oder nicht, wie z. B. Unterschiede in der Struktur, den Abmessungen und der Verwendung von Materialien. Der Umfang der Ausführungsformen ist mindestens so groß wie in den folgenden Ansprüchen angegeben.

[0030] Vorteile, andere Vorteile und Problemlösungen wurden oben im Hinblick auf bestimmte Ausführungsformen beschrieben. Die Vorteile, Vorzüge, Problemlösungen und Komponenten, die dazu führen können, dass ein Vorteil, ein Nutzen oder eine Lösung auftritt oder ausgeprägter wird, sind jedoch nicht als kritisches, erforderliches oder wesentliches Merkmal oder Komponente eines oder aller Ansprüche zu verstehen.

Bezugszeichenliste

100	Intelligentes System zur Verwaltung von MCQ-Prüfungen
102	Einheit zur Fragenverwaltung
104	Einheit zur Erstellung von Unterlagen
106	Online-Test-Einheit

Schutzansprüche

1. Ein intelligentes MCQ-Prüfungsmanagementsystem, das System umfasst:

eine Fragenverwaltungseinheit zum Abfragen, Hinzufügen, Löschen und Anpassen der Fragen im Test;

eine Papiererzeugungseinheit zum Erhalten des Testpapiers gemäß den Erfordernissen, wobei das System die Anfragen aus dem Anfragendatensatz auf Grundlage des Fragetyps, Problemen und des Teils zum Erstellen eines Testpapiers entfernt; und eine Online-Prüfungseinheit für die Auswahl des Papiers und die Verwendung des vom Lehrer zugewiesenen Papiers und das Einloggen in das System, um individuelle Tests zu machen oder das Lernniveau zu verstehen, wobei das Online-Prüfungssystem unter Verwendung der Java-Web-Innovation erstellt wird.

2. Das System nach Anspruch 1, wobei eine Kundenverifizierung unter Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) bereitgestellt und durch ein fortgeschrittenes Zertifikat mit kryptographischem Token erreicht wird, das mit einer üblichen geheimen Phase und einem Einmal-Passwort koordiniert wird, wobei die Fragebögen gegen jede Art von Veränderung geschützt sind und wobei die Sicherheit der Fragebögen erhöht wird, indem sie nur geöffnet werden, wenn der kryptographische Token angeschlossen ist.

3. Das System, wie in Anspruch 1 beansprucht, wobei ein Kapazitätsbildschirm-Steuerterminal organisiert ist, in dem ein elektronischer, weißer, koordinierter Rahmen eingerichtet ist, der ein Schreibmodul, ein Gerätemodul, ein Datensatzmodul und eine Synchronisationsausrüstung umfasst, wobei papierlose Ausbildung und Tests mit dem elektronischen, weißen, integrierten Rahmen erreicht werden.

4. Das System, wie in Anspruch 1 beansprucht, wobei das Zentrum des Rahmens ein elektronisches integriertes Programm ist, das zum Ablegen und Wiederherstellen von Anfragen und anderen Informationen verwendet wird, wobei das elektronische integrierte Programm einen unterschiedlichen Grad an Autorisierung für die Kunden erlaubt, die in diesem Fall die Prüfungsdurchführungsbehörde (ECA) und die zonalen Arbeitsplätze (ZOs) sind.

5. Das System nach Anspruch 1, wobei ein Testpapier verschiedene Arten von Abfragen enthält, wobei es fünf Arten von Abfragen gibt, einschließlich Scheinabfragen, zahlreiche Entscheidungen, kurze Antwortfragen, enge Abfragen und Programmierfragen, die mit einer Punktzahl angezeigt werden, und Kunden können ein Papier entsprechend ihren Bedürfnissen einstellen, und wobei das Testpapier nur bis zu 100 Punkte einstellen kann.

Es folgt eine Seite Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

Figur 1